

ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТНЫХ ПРОЦЕССОВ В БУХГАЛТЕРСКОЙ СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Х.А.Валижанов

Соискатель кафедры «Бухгалтерский учет» Ташкентского
Государственного Экономического Университета
Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8149204>

Аннотация: В данной статье рассматриваются возможности и проблемы применения международных стандартов финансовой отчетности в практике Республики Узбекистан. Приведена информация о правовых основах перехода на международные стандарты финансовой отчетности, созданных условиях и существующих проблемах. Проанализированы положительные и отрицательные стороны применения международных стандартов финансовой отчетности в Узбекистане и даны выводы.

Annotation: This article discusses the opportunities and challenges of applying international financial reporting standards in the practice of the Republic of Uzbekistan. Information is provided on the legal basis for the transition to the IFRS, the conditions created and the existing problems. The positive and negative aspects of the application of IFRS in Uzbekistan are analyzed and conclusions are made.

Ключевые слова: Международные стандарты финансовой отчетности, национальные стандарты бухгалтерского учета, конверсионный процесс, трансформация, аутсорсинг.

Keywords: International Financial Reporting Standards, National Accounting Standards, conversion process, transformation, outsourcing

В связи с переходом к рыночной экономике бухгалтерский учет становится инструментом сбора, обработки и доведения информации о деятельности хозяйствующего субъекта, чтобы заинтересованные стороны могли принимать обоснованные решения о том, как лучше всего инвестировать свои средства.

С внедрением иностранных инвестиций в экономику Республики Узбекистан началась интеграция бухгалтерского учета. В действующей системе бухгалтерского учета отражены новые термины, принципы, методы, виды счетов и отчетов. Сейчас бухгалтерский учет вступил в стадию непосредственного участия не только в хозяйственном субъекте, но и в контроле, учете, анализе и сборе данных о процессах, происходящих на предприятии. [5]

Бухгалтерский учет является важным аспектом деятельности любой организации. Главной задачей бухгалтерского учета является формирование полной и достоверной информации о деятельности предприятия и его финансовом положении, иными словами, финансовая отчетность должна быть правильной, своевременной и соответствовать определенным правилам бухгалтерского учета.

Принципы бухгалтерского учета развиваются и претерпевают изменения в связи с развитием общества в экономической сфере.

Независимо от формы собственности и сети, всем хозяйствующим субъектам важно составлять свою финансовую отчетность на основе национальных стандартов на основе международных стандартов, а финансовая отчетность, подготовленная на основе международных стандартов, облегчит ознакомление с ней иностранным инвесторам. с ними и сделать свои собственные инвестиции.

В настоящее время важнейшей задачей экономики является реорганизация государственной монополии и создание новой учетной политики, полностью совместимой с развитием рыночной системы.

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО, см. Международные стандарты финансовой отчетности) — это набор документов (стандартов и комментариев), определяющих правила составления финансовой отчетности, которые необходимы внешним пользователям для принятия экономических решений о предприятии.

В целях усовершенствования и приближения использования финансовой отчетности в международном масштабе, в 1973 году бухгалтерские и аудиторские общества ряда стран создали международную профессиональную неправительственную организацию - Комитет по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО см. International Accounting Комитет по стандартам, IASC).

С 1981 года МСФО стала независимой организацией по внедрению международных стандартов финансовой отчетности и обсуждению документов, связанных с международным бухгалтерским учетом. В 2001 году Комитет по международным стандартам финансовой отчетности был преобразован в Совет по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в рамках реорганизации.

С 1973 по 2001 год МСФО разрабатывала стандарты и выпускала их под названием «Международные стандарты финансовой отчетности» (IAS), а с 2001 года МСФО выпускает новые стандарты под названием «Международные стандарты финансовой отчетности» (IFRS).

Целью стандарта финансовой отчетности является уменьшение различий и вариантов интерпретации в представлении финансовой отчетности, повышение качества и сопоставимости информации, а также унификация стандартов. Единые стандарты позволяют сравнивать и оценивать работу разных компаний, в том числе более эффективно в международном масштабе.

Короче говоря, основная цель МСФО — поддерживать стабильность и прозрачность в финансовом мире. С помощью этих стандартов компании из разных стран могут понимать финансовую отчетность друг друга и принимать решения о дальнейшем сотрудничестве.

На сегодняшний день международные стандарты финансовой отчетности включают более 40 стандартов. Они охватывают всю финансовую и бухгалтерскую деятельность предприятий. Например, МСБУ 1 «Представление финансовой отчетности», МСФО 2 «Запасы», МСБУ 6 «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых», МСБУ 7 «Движение денежных средств», МСФО (IAS) 12 «Налог на прибыль», МСФО 17 «Страхование». Договоры», МСБУ 41 «Сельское хозяйство» и другие.

На правовой основе перехода на международные стандарты финансовой отчетности разработан ряд документов, в том числе:

В целях перехода с национальной системы бухгалтерского учета на международную систему финансовой отчетности в Узбекистане в статью 10 Закона «О бухгалтерском учете» Республики Узбекистан (Организация бухгалтерского учета и отчетности) добавлен пункт «Субъекты бухгалтерского учета могут применять международные стандарты финансовой отчетности в порядке, установленном законодательством». [1]

Вопросов и проблем при переходе от одного вида системы отчетности к новому типу системы отчетности может возникнуть много, а переход на новую систему невозможен без системного подхода и соответствующих методических указаний. В целях создания возможностей для перехода Республики Узбекистан на систему международных стандартов финансовой отчетности принято решение Президента Республики Узбекистан №PQ-4611 «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности» принят 24 февраля 2020 года. [2]

В целях применения международных стандартов финансовой отчетности в Узбекистане Кабинетом Министров утверждено 24.08.2021 № 507 «Положение о признании международных стандартов финансовой отчетности и порядке текста комментария». В этом документе определен порядок признания международных стандартов финансовой отчетности и использования пояснительного текста в дальнейшем в Узбекистане.[3]

Международные стандарты финансовой отчетности сыграли важную роль в сближении, гармонизации и дальнейшем совершенствовании стандартов финансовой отчетности во всем мире. Они используются для следующих целей:

- служить основой для национальных требований к бухгалтерскому учету и отчетности в большинстве стран;
- для использования в качестве международного эталона для отдельных стран, которые разрабатывают свои собственные требования к бухгалтерскому учету и отчетности (включая промышленно развитые страны, а также развивающиеся рынки, такие как Китай, другие азиатские страны и страны бывшего Советского Союза);
- в случаях, когда фондовые биржи и регулирующие органы требуют составления финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;
- используется национальными органами, такими как Европейская комиссия, которые решили полностью полагаться на международные стандарты финансовой отчетности при разработке стандартов для рынков капитала;
- Использование финансовой отчетности в странах, где международные стандарты не требуются в связи с увеличением количества компаний.

В связи с вышеизложенным международные стандарты финансовой отчетности приобретают еще большее значение в мире.

Одним из наиболее важных событий, свидетельствующих о признании и более широком использовании международных стандартов финансовой отчетности, является принятие Международной организацией комиссий по ценным бумагам и биржам международных стандартов финансовой отчетности для иностранных котировок.

Европейская комиссия признает важность поддержания справедливой и эффективной конкурентной среды в Европейском Союзе с точки зрения гармонизации отчетности и бухгалтерского учета в целом с Международными стандартами финансовой отчетности. Европейская комиссия официально заявила, что сотрудничество с МСФО в области гармонизации стандартов финансовой отчетности является эффективным.

11 апреля 1996 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила следующее:

- стандарты должны включать основную часть требований бухгалтерского учета, обеспечивающих комплексную основу бухгалтерского учета;
- стандарты должны быть качественными, так как должны обеспечивать сопоставимость, ясность и полноту охвата информации;
- стандарты должны быть интерпретированы и строго соблюдаться.

Таким образом, можно сделать вывод, что использование стандартов, разработанных МСФО, очень эффективно для международного сообщества.

Бухгалтерский учет представляет собой информационную систему, которая определяет, обрабатывает и доставляет заинтересованным пользователям информацию о финансовом состоянии субъекта, работающего в форме финансовой отчетности.

Цель бухгалтерского учета состоит в том, чтобы удовлетворить потребности различных пользователей в информации с наименьшими затратами на получение этой информации. Самоочевидно, что экономические выгоды от использования информационной системы для принятия решений должны перевешивать затраты на эту систему.

Поэтому предметом международных стандартов финансовой отчетности являются хозяйственные средства, выраженные в денежном выражении на основе международных стандартов, источники этих средств, их хозяйственная деятельность и финансовые результаты.

Материальные и нематериальные активы, обязательства, капитал, доходы и расходы, прибыли и убытки, а также их движение в хозяйствующих субъектах являются объектами международных стандартов финансовой отчетности.

В настоящее время финансовые отчеты, подготовленные для акционеров и других пользователей, используют принципы и правила бухгалтерского учета, которые передаются из страны в страну, а в некоторых случаях используются только в одной стране.

Таким образом, бухгалтерские отчеты могут не иметь сопоставимости. Недостатком такой ситуации является то, что инвестиционным аналитикам и другим пользователям, использующим финансовый отчет, приходится нести дополнительные расходы в процессе анализа отчета из-за того, что он составляется по разным стандартам. Они также могут запутаться в своей интерпретации отчетов. В связи с этим процессом ухудшится эффективная конкуренция на мировом рынке капитала, и компаниям придется нести более высокие затраты на содержание капитала. Самое главное, бухгалтерские отчеты теряют доверие из-за того, что для разных стран показаны разные суммы прибыли.

Различный охват отчетов на международном уровне приводит к:

- затраты на подготовку финансовых отчетов выше целевого уровня - потому что транснациональные компании вынуждены готовить разные отчеты о своей деятельности для разных стран;

- коммерческие компании должны иметь единую систему оценки финансовых результатов своей деятельности в разных странах. Компании также хотят, чтобы их внешние отчеты соответствовали их внутренней оценке эффективности. Достичь этих двух целей очень сложно, так как отчеты в разных странах разные. [4]

Международные стандарты финансовой отчетности также очень полезны для развивающихся стран, которые еще не создали органов по установлению стандартов бухгалтерского учета или не имеют достаточных ресурсов для разработки стандартов. Разработка международных стандартов финансовой отчетности требует собственных затрат, тем более разработка стандартов для конкретной страны неэффективна с точки зрения выхода.

Для поддержки внешнеэкономических финансовых решений необходим комплекс единых, общепринятых и обязательных для исполнения стандартов финансового учета и отчетности во всем мире.

Подготовка текущей финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности может осуществляться двумя способами: с использованием процесса конвертации (метод параллельного расчета) и с использованием метода трансформации.

Процесс конвертации требует формирования учетной информации в двух системах финансовой отчетности или использования программных форм, позволяющих бухгалтеру формировать два вида отчетов, то есть международные стандарты финансовой отчетности и национальные стандарты бухгалтерского учета.

При параллельном учете компании потребуется лишь сделать первоначальные финансовые вложения в будущем на приобретение современной автоматизированной системы учета, которая будет поддерживаться, обновляться и обслуживаться.

Трансформация отражает процесс корректировки каждой статьи финансовой отчетности, ранее подготовленной по национальным стандартам бухгалтерского учета, и реорганизации всех первичных учетных данных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. При подготовке отчета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности компания раскрывает информацию в соответствии с требованиями национальных стандартов бухгалтерского учета и только при необходимости вносит в финансовый отчет различные изменения и исправления, чтобы измененные данные соответствовали международным стандартам финансовой отчетности. Трансформация является малозатратным методом, не требующим внедрения различных компьютерных программ и в основном используется небольшими компаниями. Финансовый отчет составляется в электронном виде в установленном порядке. Обычно единого алгоритма трансформации не существует и в каждом случае требуется индивидуальный подход. Любой эксперт, вносящий изменения в отчет, вправе самостоятельно определять способ и этапы внесения изменений в отчет каждой конкретной организации. Во многих случаях преобразование отчетности входит в набор специальных услуг аудиторских компаний, бухгалтерские услуги являются объектом аутсорсинга, что также требует финансовых затрат.

Каждый метод имеет свои плюсы и минусы. Каждая компания должна решить для себя, какой метод ей полезен.

Преимуществом метода конвертации является то, что отчет по международным стандартам финансовой отчетности составляется на постоянной основе и независимо от периода завершения отчета, подготовленного по национальным стандартам бухгалтерского учета. Во-вторых, метод представлен более сравнительной оценкой и системой обсуждения финансовой отчетности и, следовательно, отражает более точную информацию.

Преимущество метода трансформации в том, что его реализация обходится дешевле.

Переход на международные стандарты финансовой отчетности может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для компании.

Анализируя вышеизложенное, хотелось бы подчеркнуть положительные и отрицательные стороны внедрения международных стандартов финансовой отчетности в Республике Узбекистан.

Плюсы:

- повышение прозрачности, сопоставления показателей, расширение возможностей качественного управленческого анализа и создание доступа к международным финансовым рынкам, прямым иностранным инвестициям;

- переход крупных компаний на подготовку финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности влияет на изменение состава рынка труда. Это повысит спрос на специалистов, работающих с международными стандартами финансовой отчетности и международными стандартами аудита, а значит, увеличится предложение таких специалистов с рынка труда, начнут развиваться институты по обучению работников. Однако и здесь есть проблемы, то есть мало аккредитованных центров по обучению этих сотрудников, а стоимость обучения в этих центрах также очень высока;

- у компаний есть возможность иметь собственный штат, состоящий из специалистов, отвечающих на запросы, либо пользоваться услугами внештатных специалистов, то есть использовать аутсорсинговые компании, оказывающие бухгалтерские услуги. В настоящее время процесс аутсорсинга широко применяется в ряде министерств нашей республики. В настоящее время используется для перевозки грузов, общепита, общепита и других направлений. Возможно, в ближайшем будущем бухгалтерские услуги также могут быть переданы на аутсорсинг.

Минусы:

- сложность перевода бухгалтерской отчетности национальных стандартов бухгалтерского учета в международные стандарты финансовой отчетности, увеличение управленческих расходов при ведении параллельного учета, отсутствие утвержденных методических указаний для экспертов-бухгалтеров и аудиторов, обладающих высокой квалификацией по составлению отчетов по международным стандартам финансовой отчетности;

- несогласованность юридических документов, непонимание руководством ряда компаний необходимости перехода на международные стандарты финансовой отчетности, даже сопротивление некоторых из них отражению в финансовой отчетности полной и прозрачной информации;

- отсутствие надлежащего функционирования органов соответствующей системы контроля за внедрением международных стандартов финансовой отчетности и соблюдением требований публикации финансовой отчетности общества в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Основные аргументы в пользу перехода на подготовку финансовой отчетности узбекских компаний по международным стандартам финансовой отчетности заключаются в том, что такой переход станет важным шагом в обеспечении открытости и прозрачности местных компаний, повышении их конкурентоспособности, снижении цены долгов и привлекаемых ими прямых иностранных инвестиций.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете». 16 апреля 2016 г. ORQ-404.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 24 февраля 2020 года №PQ-4611 «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности».
3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24 августа 2021 года № 507 «Положение о признании международных стандартов финансовой отчетности и порядке пояснительного текста».
4. Норбеков Д.Э., Очиллов И.К. Учебно-методический комплекс по предмету "Международные стандарты финансовой отчетности". ТМИ. - 2019. 11 с.
5. Холбеков Р. О. Производственный учет и его организация. Материал IX Международной научно-практической конференции. Екатеринбург. - 2018. С. 117-121.

